

МЕХАНИЗМ МЕНЕДЖМЕНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Муhibова Гули Яркиновна

Ташкентский архитектурно строительный университет

Кафедра “Экономика и недвижимость”, доцент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14853048>

***Аннотация.** В статье рассматривается механизм финансовой устойчивости строительных предприятий. Являясь одной из ключевых характеристик финансового состояния строительных организации, финансовая устойчивость представляет собой наиболее емкий концентрированный показатель, который отражает степень безопасности вложения средств в данную организацию. Если она финансово устойчива, платежеспособна, то имеет преимущества при подборе квалифицированного персонала, привлечении инвестиций, получении заемных средств перед аналогичными организациями.*

***Ключевые слова:** Менеджмент, финансы, персонал, строительство, механизм, устойчивость, безопасность.*

Все более важное значение в современных условиях постоянного развития рыночной среды приобретает финансовая устойчивость строительных организации, которая служит залогом ее выживаемости и основой стабильного положения. Являясь одной из ключевых характеристик финансового состояния строительных организации, финансовая устойчивость представляет собой наиболее емкий концентрированный показатель, который отражает степень безопасности вложения средств в данную организацию. [1] Если она финансово устойчива, платежеспособна, то имеет преимущества при подборе квалифицированного персонала, привлечении инвестиций, получении заемных средств перед аналогичными организациями. Чем выше устойчивость строительных организации, тем менее она зависит от изменений рыночной конъюнктуры, что значительно снижает риск банкротства. В связи с этим можно выделить одну из основных задач диагностики финансовой устойчивости строительных организаций: изучение влияния на нее внутренних и внешних факторов, а также умение анализировать и правильно оценивать воздействие этих факторов на финансовую стабильность организации. Основная проблема при этом состоит в разработке оптимальной классификации факторов, достоверно отражающих их место при оценке финансовой стабильности организаций.

Исследование концепции финансовой устойчивости в экономической системе позволяет выделить огромное количество разнообразных факторов, которые находятся в отношениях взаимосвязи, взаимозависимости и обусловленности, а также оказывают прямое или косвенное воздействие на состояние устойчивости организации. В современной экономической литературе пока не выработан общий подход к классификации факторов, влияющих на финансовую устойчивость строительных организации. Большинство авторов, например, Е.Б. Герасимова, Л.Т. Гиляровская, В.И. Бариленко, А.Д. Шеремет, М.И. Баканов, И.А. Бланк, М.В. Мельник и другие, сосредотачивают свое внимание на выделение внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость организаций. [3] Внутренние факторы связаны с управлением финансово-хозяйственной деятельностью непосредственно на самой организации и могут быть подвержены корректировке благодаря

изменениям экономической среды, в то время как внешние, наоборот, не зависят от работы самой компании и не поддаются контролю.

Внешние факторы, по мнению А.Т. Зуб, В.В. Ермолаева, А.Б. Нестеренко, включают в себя четыре основные группы: политические, экономические, технологические и социальные факторы. Различные действия государства в области проводимой им социальной, фискальной, антимонопольной и денежно-кредитной политики; изменения в законодательстве; перевороты и революции; митинги; военные действия; победа оппозиции на выборах; политическая обстановка в мире и другие политические изменения и события относятся к политическим факторам.

Факторы, влияющие на отдельную отрасль, и более глобальные, оказывающие воздействие на страну в целом и даже на весь финансовый мир, входят в состав экономических факторов. При этом к ключевым экономическим факторам С.П. Бараненко и В.С. Михель относят:

– инфляцию – ее снижение положительно сказывается на финансовой устойчивости коммерческих организаций;

– преобразование налоговой системы – в связи с повышением налоговых платежей, организация не в силах их платить, поэтому все это может понизить финансовую устойчивость;

– колебание валютных курсов – относится лишь к тем организациям, которые имеют иностранную валюту и совершают валютные операции;

– банкротство должников – в данном случае коммерческая организация не сможет получить свои задолженности;

– требования кредиторов – при их одновременном требовании возмещения долгов, даже самая устойчивая коммерческая организация может иметь для себя непредсказуемые последствия вплоть до банкротства;

– фазу экономического цикла, в которой находится экономика страны – негативно влияет на экономическую деятельность организаций в период кризиса. [4]

Различные демографические показатели, к которым относят занятость, деятельность и численность населения, их динамику, состав и структуру, а также проводимую государством социальную политику включают в себя социальные факторы.

Главным двигателем прогресса являются технологические факторы, которые можно определить как процесс созидания нового и разрушение старого. Ускоряющиеся технологические перемены укорачивают среднюю продолжительность жизненного цикла продукта, поэтому организации должны предугадывать, какие перемены несут с собой новые технологии. Эти перемены могут воздействовать на производство и на многие другие функциональные области.

В современной экономической литературе есть и другие мнения по классификации внешних факторов финансовой устойчивости. Например, Е.Б. Герасимова и А.Д. Шеремет считают необходимым разделить внешние факторы только на три группы: внешнеэкономические условия (связи), социальные и природные условия. Большое влияние на первую группу оказывают стадии экономического цикла и общее благополучие, здоровье экономики. В целом макроэкономический климат будет определять уровень возможностей достижения организациями своих поставленных экономических целей.

Благоприятные экономические условия могут обеспечить предпосылки для увеличения спроса на товары и услуги организаций, а более плохие, наоборот, приведут к его снижению. Социальные факторы (условия) оказывают значительное воздействие практически на все организации и они же формируют стиль нашей жизни, работы, потребления. Тип потребителя создают новые тенденции, которые вызывают потребность в других услугах и товарах, тем самым определяя новые стратегии организации. В свою очередь, к природным условиям, оказывающим влияние на строительные организации, можно отнести какие-либо форс-мажорные факторы, являющиеся следствием непредсказуемых событий и стихийных бедствий, которые приводят к сбоям в деятельности организации, например, наводнения, землетрясения, ураганы и т.д. [5]

Нет единой точки зрения и по классификации внутренних факторов финансовой устойчивости строительных организаций. Так, М.Павленков, к внутренним факторам, оказывающим влияние на финансовую устойчивость организаций, относит отраслевую принадлежность; состав и структуру выпускаемой продукции и оказываемых услуг; величину и структуру издержек, их динамику по сравнению с денежными доходами; состояние финансовых ресурсов имущества, включая запасы и резервы, их структуру и состав; размер оплаченного уставного капитала; модель и технологию организации управления, производства и т.д. Другие авторы в этой области: В.И. Бариленко, Е.Б. Герасимова, А.Д. Шеремет разделяют внутренние факторы на:

- основные факторы – теоретически определяющие результаты работы организации и характеризующие производственную, инвестиционную и финансовую деятельность;
- неосновные (побочные) факторы – не связаны с сущностью рассматриваемого показателя, но воздействуют на него, например, нарушения технологической и хозяйственной дисциплины, которые также способны оказать серьезное влияние на планы организации и их реализацию.

По нашему мнению для комплексного анализа финансовой устойчивости строительной организации, по результатам которого было бы возможно корректировать, улучшать ее финансовую стабильность, можно предложить классификацию факторов, представленную на рис. 1.

Рисунок 1 – Классификация факторов, влияющих на финансовую устойчивость

По отношению к объекту исследования факторы делятся на внутренние (зависят от деятельности данной коммерческой организации) и внешние (не зависят от ее деятельности).

По степени воздействия на результаты внутренние факторы делятся на основные и косвенные, не оказывающие решающего воздействия на результативные показатели. Основные – это те, которые, наоборот, оказывают воздействие на результативный показатель. Они в свою очередь подразделяются на:

- производственные – связанные с использованием средств и предметов труда и трудовых ресурсов;
- внепроизводственные – связанные со снабжением, сбытом продукции, социальным развитием коллектива.

К числу внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость коммерческих организаций, относятся многочисленные природно- климатические, географические, экономические, политические, социальные, внешнеэкономические (международные связи), интегрированные (интегрированность инфраструктуры) и прочие факторы. Непосредственно их перечень определяется в зависимости от места нахождения строительных организации и от политической воли национальной и региональной

администрации, направлений социального и экономического развития региона и его интегрированных структур.

По своему составу или по количеству объединенных причин факторы могут быть сложными (комплексными) и простыми (содержат только одну причину и не подлежат последующему делению). Сложные, в свою очередь, состоят из определенной иерархии, особенно, когда они формализованы или структурированы в модель, то есть объединяют несколько причин и делятся на факторы второго, третьего и т.д. порядка. Примером простого фактора является стоимость материала или количество рабочих дней в году, а комплексного фактора – производительность труда.

В зависимости от информативности аналитика о количественных переменных факторы делятся на неопределенные и определенные. К неопределенным относятся переменные, о значениях которых специалист осведомлен не полностью, а к определенным – те, которые известны с достаточной точностью.

По времени действия факторы могут быть временными, которые действуют только в определенные сроки (установленный законодательством период, в течение года и т.д.), и постоянными.

По отношению к субъекту анализа внутренние факторы делятся на интенсивные и экстенсивные. Последние связаны с увеличением количества ресурсов и с устранением их непроизводительных потерь, а также со временем их использования. Эти факторы можно обобщить и назвать факторами повышения научно-технического уровня реализации продукции и производства, научно-технического прогресса или, структуры хозяйственной системы совершенствования уровня и механизма строительных организации управления, производства и труда. Значение интенсивных факторов заключается в совершенствовании качественных характеристик используемых ресурсов с улучшением технологий организации, управления и производства продуктов труда.

REFERENCES

1. Об утверждении «Форм финансовой отчетности и правил по их заполнению» [Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан от 24 января 2003 г. Регистрационный № 1209]
2. Каримов А.А., Джуманиязова С.М. Эволюция управленческого учёта: тенденции, вызовы и перспективы в мировом контексте. Каримов Акром Аббасович, Джуманиязова Сабина Михайловна. (2024). *International journal of science and technology*, 1(1), 89-92. <https://doi.org/10.1808/mxj76n59> .
3. М. А. Вахрушина, М. И. Сидорова, Л. И. Борисова Стратегический управленческий учёт. Полный курс МВА. Москва: Изд. Рид Групп, 2018.
4. Чая В.Т./ Этапы развития управленческого учёта/Все для бухгалтера - 2008 - №1 (217) – с. 31 -36.
5. Аверина О.И./ Управленческий учёт: Этапы становления, современное состояние и направления развития/ Международный бухгалтерский учёт – 2012 - №39 (237) – с. 2-12.
6. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Финансология - наука о финансах и финансовом менеджменте. - М.: ИП Глущенко В.В., 2020.- 116 с.

7. Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / Е.Н. Домбровская - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 116 с.
8. Суглобов А.Е., Нитецкий В.В., Козенкова Т.А. Практикум по аудиту и финансовому менеджменту: Учебное пособие. -М.: КНОРУС, 2017. -336 с.
9. Финансовый менеджмент: учебное пособие, 2-е изд., перераб и доп./под общей ред. Н.А. Адамова. -М.: ЗАО ИД «Экономическая газета», 2019.